

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHISINING SAMARALI
INNOVATSION FAOLIYATINI TA'MINLASHDA SHAXSIY-KASBIY
RIVOJLANISHINI PSIXOLOGIK QO'LLAB-QUVVATLASH**

Salayeva Muborak Saburovna, Toshkent Amaliy fanlar universiteti

“Psixologiya” kafedrası dotsenti, muborakxon71@mail.ru

**Saydig'aniyeva Dildora Qahramon qizi, 4-bosqich talabasi, Nizomiy
nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Boshlang'ich ta'lim”
fakulteti**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchisining samarali innovatsion faoliyatini ta'minlashda shaxsiy-kasbiy rivojlanishini psixologik qo'llab-quvvatlash muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, boshlang'ich sinf o'qituvchisi, innovatsion faoliyat, kasbiy-shaxsiy rivojlanish, psixologik yordam, zamonaviy ta'lim, kommunikativ kompetentsiya, o'z-o'zini takomillashtirish.

Zamonaviy ta'limda pedagogik jarayonning eng muhim tarkibiy qismi – bu o'qituvchining innovatsion faoliyatidir. Ta'lim jarayonidagi innovatsion faoliyat - pedagogning eng yuqori natijalarga erishishi uchun boshqa ilg'or o'qituvchilar bilan o'z faoliyatini taqqoslab o'rganishi orqali shaxsiy-pedagogik tajribani orttirib borishi, yangi bilim va kompetentsiyalarni egallashi, zamonaviy pedagogik amaliyotni joriy etishga asoslangan maqsadli pedagogik faoliyatni amalga oshirishi tushuniladi [1, 2].

Shu nuqtai nazardan innovatsion ta'lim sharoitida o'qituvchining shaxsiy va kasbiy rivojlanishining asosiy tarkibiy qismlariga quyidagilar:

- kommunikativ kompetentsiya (empatiya, refleksivlik, xushmuomalalik, shaxsning moslashuvchanligi, hamkorlik qilish qobiliyati, hissiy jozibadorlik, axborot uzatish va ta'sir o'tkazish, muloqot o'rnatish olish);

- ruhiy zarbalarga chidamlilik, zo'riqishli sharoitlarda o'zini tuta bilish, hissiy labillik va ijtimoiy moslashuv;
- ortiqcha xavotirlanish, tajovuzkorlik va adovatning yo'qligi;
- kasbiy faoliyatning psixologik jihatlarini shakllantirish;
- boshqalar kechinmalariga hamdard bo'la olish qobiliyati (empatiya) kabilar kiradi.

Shuningdek, boshlang'ich sinf o'qituvchisining innovatsion faoliyatiga psixologik tayyorgarligi kognitiv, hissiy va bog'lovchi tamoyillarning birligini ifodalaydigan ajralmas psixologik hodisadir. Innovatsion faoliyatni amalga oshirish jarayonida boshlang'ich sinf o'qituvchisini individual yondashuv asosida amalga oshiriladigan maxsus qo'llab-quvvatlash tizimi zarur bo'ladi [3, 4].

Zamonaviy innovatsion sharoitlarda boshlang'ich sinf o'qituvchisini psixologik qo'llab-quvvatlashdan asosiy maqsad uni shaxsiy hayoti va kasbiy faoliyatining sub'ekti sifatida rivojlanishi uchun o'z faoliyati davomida yuzaga keladigan qiyinchiliklarga dosh berish, hayotiy va kasbiy muammolarni mustaqil ravishda hal qilishga qodir bo'ladigan qulay psixologik vaziyatlarni yaratishdan iborat [5, 6].

Zamonaviy innovatsion sharoitlarda boshlang'ich sinf o'qituvchisining shaxsiy- kasbiy rivojlanishini psixologik qo'llab-quvvatlash samaradorligining etakchi omillariga quyidagilar:

- bu jarayonni tizimli va maqsadli amalga oshirish;
- bevosita o'zaro ta'sir jarayonida o'zaro munosabat sub'ektlarining o'ziga xos yaqinligini ta'minlash uchun eng qulay shart-sharoitlarni yaratishga qodirlik va shaxsiy yo'nalganlik;
- psixologik yordamni qo'llab-quvvatlash jarayonining barcha sub'ektlari uchun tegishli, qiziqarli, foydali kontent yaratishga yo'naltirish kabi holatlar kiradi.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, innovatsion faoliyatda boshlang'ich sinf o'qituvchisining ushbu sharoitlarga moslashishi uchun zarur bo'lgan barcha fazilatlarni rivojlantirishi darkor [7, 8].

Zamonaviy innovatsion sharoitlarda boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy va shaxsiy rivojlanishini psixologik qo'llab-quvvatlashning tarkibiy qismlari:

- ✓ pedagogning hayotiy pozitsiyasi bilan ishlash;
- ✓ innovatsion ta'lim sharoitida turli xil ruhiy zarba va zo'riqishli vaziyatlarni hal qilish;
- ✓ o'qituvchilarning "Men-kontseptsiyasi" va pedagogik o'z-o'zini anglash jarayoni bilan ishlash;
- ✓ pedagogning hissiy madaniyati bilan ishlash;
- ✓ innovatsion faoliyat sharoitida o'qituvchining o'zini o'zi boshqarishi bilan ishlash [9, 10].

Bizning fikrimizcha, zamonaviy innovatsion sharoitlarda boshlang'ich sinf o'qituvchisining shaxsiy va kasbiy rivojlanishini psixologik qo'llab-quvvatlash modelini joriy etishning vazifalari quyidagilardan iborat:

- ✚ o'qituvchining shaxsiy fazilatlari, motivatsiyasi va o'zini o'zi rag'batlantirish xususiyatlari haqida g'oyalarini kengaytirish;
- ✚ shuningdek. ijodkorlik, kasbiy yo'nalish;
- ✚ empatik qobiliyatlarni rivojlantirish;
- ✚ pedagogik faoliyatda o'z-o'zini anglashni shakllantirish o'z-o'zini rivojlantirish;
- ✚ kasbiy o'zini o'zi belgilashga ko'maklashish;
- ✚ mehnat bozorida shaxsiy raqobatbardoshligini oshirish;
- ✚ samarali kasbiy faoliyatini amalga oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlarga hissiy barqarorligini rivojlanish;
- ✚ Shaxsning irodasini shakllantirishga yordam berish;
- ✚ hissiy ong, hissiy ko'rinishlarga ega bo'lish;
- ✚ o'qituvchining turli xil insoniy his-tuyg'ularga yo'naltirilishi, xushmuomalalik va tashkilotchilik;
- ✚ innovatsion ta'lim sharoitida o'qituvchining kasbiy va shaxsiy rivojlanishi doirasida interfaol usullardan foydalanish [11, 12, 13].

Zamonaviy innovatsion sharoitlarda boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy va shaxsiy rivojlanishini psixologik qo'llab-quvvatlash jarayonida ta'lim muassasalari psixologlari quyidagi ikki yo'nalishli:

1) pedagoglarni o'z-o'zini takomillashtirishga undaydigan va shu bilan ta'limdagi innovatsion faoliyatga tayyorgarlikni shakllantiradigan kasbiy faoliyat uchun kundalik zarur bo'ladigan rag'batlantiruvchi sharoitlarni tashkil etish;

2) pedagogik jamoa a'zolari o'rtasida tegishli ehtiyoj va motivlarni shakllantirish kabi vazifalarni hal qilishlari lozim [14, 15, 16].

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, zamonaviy boashlang'ich ta'limda muvaffaqiyatli pedagoglarga bo'lgan ehtiyojning yuqoligi uning innovatsion pedagogik faoliyatida shaxsiy va kasbiy rivojlanishini psixologik qo'llab-quvvatlash jarayonini to'g'ri tashkil etish va samarali amalga oshirishni taqozo qiladi. Shu sababdan ham, bu yo'nalish zamonaviy ta'lim islohotlarini takomillashtirish sohasida ustuvor bo'lishi darkor.

Adabiyotlar:

1. Салаева М.С. Специфика профессиональной деятельности учителя начальных классов / "Мактабгача таълимда оила, мактаб ва ОТМ ҳамкорлиги: муаммо ва ечимлар" мавзусидаги Республика илмий-амали онлайн конференция / Муқимий номидаги Қўқон давлат педагогика институти. Қўқон - 2020. Электрон тўплам. - Б.169-172.

2. Салаева М.С. Психолог касбий компетентлигини ривожлантириш мазмуни, шакл ва услублари / «Наука, просвещение и культура в системе непрерывного образования: проблемы и решения по реализации государственной программы «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики» Материалы научно-практической конференции, посвященной Году внимания и заботы о старшем поколении. Филиал МГУ имени В.М.Ломоносова. 15-16 апреля 2020 года. Том X. IV часть, 5 секция. –С.118-122.

3. Салаева М.С. Психолог касбий компетентлигини шакллантириш тамойиллари ва техникалари / "Педагогик инновациялар ва юқори

самарадорликка етакловчи таълимий гоълар" мавзуидаги Республика илмий-амалий онлайн конференцияси. Сурхондарё ВХТХҚТМОҚМ. -Термез. 2020 йил 15 май. – Б.764- 768.

4. Салаева М.С. Педагогнинг касбий компетентлиги ва профессионализмига психологик ёндашув / “Психология фани ва ёшларнинг ривожланиши” мавзусидаги Халқаро онлайн конференция / “INTERNATIONAL PSYCHOLOGY SUMMIT” (Халқаро психология САММИТИ). ЎзМУ. 2020 йил 27-28 июль. – Б.205- 211.

5. Салаева М.С. Педагог профессионализмининг шаклланиши интегратив психологик ҳодиса сифатида / Материалы международной научной конференции “Педагогические и психолингвистические особенности развития, формирования и становления личности врача”. – Самарканд. Самаркандский государственный медицинский институт. (СамГМИ) 5 мая 2021 года. Электронный сборник. – С.178-180.

6. Салаева М.С. Педагогнинг самарали инновацион фаолиятини таъминлашда шахсий-касбий ривожланишини психологик қўллаб-қувватлаш / Инновацион таълим: халқаро тажриба, муаммо ва ечимлар” мавзусидаги Халқаро илмий-амалий анжуман. Тошкент шаҳридаги ЁДЖУ техника университети. Электрон тўплам. 3-қисм. 2021 йил 21 апрель. - Б.405-407.

7. Салаева М.С. Инновацион таълим шароитида педагогнинг шахсий-касбий ривожланишининг психологик омиллари // “Образование и наука в XXI веке” международный научно-образовательный электронный журнал. ISSN: 2658-7998. Электронный журнал. Выпуск № 12 (том 3) (март, 2021). - С.567-570.

8. Салаева М.С., Джумабаева М. Таълимни модернизациялаш шароитида педагог шахсининг ижтимоийлашуви ва профессионаллашуви // UzACADEMIA Ilmiy-uslubiy jurnali ISSN (E) – 2181 - 1334 Barcha sohalar bo'yicha elektron jurnal. VOL 2, ISSUE 9 (19), July 2021. Part - 1. - С.54-60. www.academscience.uz

9. Салаева М.С., Джумабаева М.Б. Педагогнинг кичик мактаб ёшидаги болаларни ижтимоий мобиллигини оширишга таъсири // *Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali*, 2021. ISSN - 2181-2608. With Impact Factor: 8.2 SJIF: 5.426 - Б. 59-62. <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1552>

10. Салаева М.С., Абдурасулова Ш.К. Педагог профессионализмининг шаклланиши касбий кадрият сифатида намоён бўлиши // *Eurasian journal of social sciences, Philosophy and culture. Innovative Academy Research Support Center*. ISSN 2181-2888. With Impact Factor: 8.2. Volume 2 Issue 02, February 2022 Pages 183 - 188. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6242575>

11. Salaeva M.S. Professional darajaga erishish maqsadida pedagogning virtual mobilligini rivojlantirish / “Xorijiy tillarni o’qitishning dolzarb masalalari: muammolar va yechimlar xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjuman materiallari. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o’zbek tili va adabiyoti universiteti. Elektron to’plam. 2021-yil 5-may. - B.230-234.

12. Salaeva M.S. Psychological conditions for personal and professional development of future teachers. // Washington DC, USA *International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS)*. ISSN: 2643-640X. With Impact Factor: 3.2. Vol.5 Issue 3, March - 2021.- P.231-233.

13. Salaeva M.S. Personal and professional self-development of a teacher to achieve a professional level. // Washington DC, USA *International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS)* ISSN: 2643-640X. With Impact Factor: 3.2. Vol.5 Issue 3, March - 2021.- P. 234-237.

14. Salaeva M.S. Formation of virtual academic mobility of future teachers in the context of education information // “Образование и наука в XXI веке” международный научно-образовательный электронный журнал. ISSN: 2658-7998. Выпуск №15 (том 3) (июнь, 2021). - С.480-484.

15. Salaeva M.S. Bo’lajak pedagoglarning kommunikativ kompetentligini shakllantirishga innovation yondashishning psixologik-pedagogik imkoniyatlari //

Journal of Integrated Education and Research, 1(2), 83–91. ISSN 2181-3558.

VOLUME 1, ISSUE 3. August 2022.

<https://ojs.rmasav.com/index.php/ojs/article/view/141>

16. Salaeva M.S., G'ulamova S.R. Ta'limni axborotlashtirish sharoitida bo'lajak pedagoglarning virtual akademik mobilligini shakllantirish / "Xorijiy tillarni o'qitishda yangicha yondashuvlar" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjumani. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti – T.: "Firdavs-Shoh" nashriyoti, 2022. – B. 209-213.

